

ABU RAYHON BERUNIYNING TABIAT HAQIDAGI QARASHLARI

Sh.K.Babadjanova., N.M.Bekturdiyeva

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Beruniyning tabiatshunoslik fanlarini rivojlanishida qilgan ishlari va tabiat tarixini o`rganishda beqiyos hissasi haqida bayon qilingan. Ensiklopedist olim o`zining tabiiy- ilmiy kuzatishlari, tajribalari asosida tabiatdagi hodisalar ma`lum tabiiy qonuniyatlar asosida boshqariladi, degan xulosaga keladi.

Kalit so`zlar: dorishunoslik, ma`danlar, biologic xususiyat, yer qiyofasini o`zgarish, tabiatshunoslik

Аннотация. В данной статье описаны о работе Беруни в развитии естественных наук и его неоценимом вкладе в изучение естественной науке. Ученый-энциклопедист на основании своих естественно научных наблюдений, опытов приходит к выводу, что явления в природе управляются определенными закономерностями природы.

Ключевые слова: медицина, минералы, биологические свойства, изменение облика земли, естествознание

Abstract. This article describes Beruni's work in the development of natural sciences and his invaluable contribution to the study of natural science. The encyclopedic scientist, based on his natural science observations and experiments, comes to the conclusion that phenomena in nature are governed by certain laws of nature.

Keywords: medicine, minerals, biological properties, changing the appearance of the earth, natural sciences

Xorazm azaldan o`z tabiatining go`zalligi bilan olamga mashxur bo`lgan va bu hududda qadimdan chorvachilik, dehqonchilik, sug`orish inshootlari qurish, ipakchilik paxtachilik va asalarichilik rivojlangan. Ajdododlarimiz o`zlari yashagan maskan tabiatini asrab- avaylaganlar, doim avlodlariga ozod va obod Vatanni qoldirish uchun harakat qilganlar. Ular o`zlarini tabiatning farzandlari deb bilganlar.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Allomalarimiz tabiatdagi mavjud muvozanati buzmaslikka katta e'tibor berganlarki, bugunga kunga kelib bunday qarashlar tabiatshunoslik tushunchasining asosiga aylangan. Qomusiy olim Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy (973-1048) Ma'mun akademiyasining yetuk olimi, ajoyib rahbari edi. Ular X asrning ikkinchi yarmi va XI asrning boshlarida, g'oyat murakkab tarixiy davrda yashab ijod etgan jahon ilm-faniga katta hissa qo'shgan allomalardan biri hisoblanadi. Beruniy jahon fani rivojiga katta ta'sir qilib, yaratgan asarlari ma'lum sohalar bo'yicha o'ziga xos Xorazm ilmiy maktabini vujudga keltirdi. Beruniy ushbu maktabning yorqin namoyondasi bo'lib qolmasdan, balki, Sharqning yirik ilm-ma'rifat markazi - "Dor-ul hikma va ma'rif" yoki Ma'mun akademiyasining mohir tashkilotchisi bo'lgan. Xorazm Ma'mun akademiyasining shakllanishi va taraqqiy qilishida eldoshimiz Abu Rayhon Beruniy ning ilmiy kashfiyotlari ham muhim rol o'ynaydi. Ma'mun akademiyasi olimlari Beruniyning asarlaridan ma'naviy oziqlandilar, ularning ilmiy xulosa va kashfiyotlarini o'z tadqiqotlari bilan boyitdilar va rivojlantirdilar. Beruniy turli ilmlarga doir 156 ta asar muallifi bo'lib, shulardan bizgacha 30 ga yaqini etib kelgan, xolos. "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar", "Hindiston", "Minerologiya", "Qonuni Ma'sudiy", "Saydana" va boshqa asarlari olimga o'z zamonasidayoq ulkan shuhrat keltirgan asarlar bo'lib hozirgi kunda ham fan olamining nodir asarlaridan sanaladi. Olimning Yer sharining o'lchamlari haqidagi ilmiy xulosalari ham hozirgi zamon faniga yaqin bo'lib, ancha aniq va mukammal xulosalardandir. Beruniy tabiiy fanlar ravnaqida, ilk fanlar koinotdagi hodisalarni taraqqiyot qonunlari bilan narsa va hodisalarning o'zaro ta'siri bilan tushuntirishga urinadi. Olim yerdagi ba'zi hodisalarni quyoshning ta'siri bilan izohlaydi. Uning fikricha, inson tabiat qoidalariga rioya qilishi lozim. Beruniy ba'zi tabiiy- ilmiy masalalarda tabiat hayotidagi dialektikani topishga harakat qiladi va shu zaylda, umumiy shaklda bo'lsa ham, keying davrlardagi tabiatshunos olimlarga ba'zi muhim ilmiy yutuqlarga erishish uchun yo'l ko'rsatib beradi. Masalan, Beruniy fikricha, yerdagi o'simlik va hayvonlarning yashashi uchun zarur imkoniyatlar cheklangandir. Lekin o'simlik va hayvonlar cheksiz ko'payishga intiladi va shu maqsadda kurashadi. Beruniy tabiatshunos sifatida tabiat haqida quyidagicha fikr yuritadi: " Erkin nasl qoldirish bilan dunyo to'lib boraveradi ".Garchi dunyo cheklangan bo'lsada, kunlar o'tishi bilan bu ikki o'sish natijasida ko'payish cheklanmaydi. Agarda o'simliklardan jonivorlardan biror xilining o'sishiga sharoit bo'lmay, o'sishdan to'xtab ham

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

boshqalarida bu ahvol bo‘lmaydi. Ular birdaniga paydo bo‘lib, birdaniga yo‘q bo‘lib ketadi. Balki ularning biri yo‘qolgan ham, u o‘z o‘xshashni qoldirib ketadi. Agar yer yuzini bir xil daraxt yoki bir xil hayvon butunlay qoplab olsa, bu holda hayvonning ko‘payishiga ham, daraxtning o‘shishiga ham o‘rin qolmaydi. Shu sababdan dehqonlar ekinlarni o‘toq qilib, keraksizini yulib tashlaydi. Bog‘bon ham daraxtlarning meva beradigan shoxlarini qoldirib, keraksizini kesib tashlaydi.

Beruniy asarlarida o‘simlik va hayvonlarning biologic xususiyatlari, ularning tarqalishi va xo‘jalikdagi ahamiyati haqida ma‘lumotlar topish mumkin. Beruniy “Saydana “ nomli asarida 1116 tur dori-darmonlarni tavsiflagan. Ularning 750 tasi turli o‘simliklardan 101 tasi hayvonlardan ,107 tasi esa minerallardan olinadi. Har bir o‘simlik, hayvon va minerallarning xossalari, tarqalishi va boshqa xususiyatlari keltirilgan. “Saydana“ Beruniyning so‘ngi asari bo‘lsa ham, olim yoshlik chog‘laridan boshlab dorivor o‘simliklar bilan qiziqqan va ularning boshqa tillardagi nomlarini aniqlab yig‘ib yurgan.”Yoshligimdanoq,- deydi Beruniy,- mening tabiatimda o‘z yoshim va holimga yarasha bilim olishga haddan tashqari ishtiyoq bor edi. Bunga shohid sifatida quyidagini aytish kifoya: yurtimizga bir rumlik(vizantiyalik) kelib qolgan bo‘lib, men unga donlar, urug‘lar, mevalar va o‘simliklarni keltirib uning tilida qanday atalishlarini so‘rab va yozib olar edim”. Beruniyning tabiat bilan, xususan o‘simlik va hayvonlar bilan qiziqishi uning boshqa ancha oldin yaratilgan asarlaridan ham ko‘rinib turadi. “Saydana“ Sharq mamlakatlari, jumladan O‘rta Osiyoda dorishunoslik tarixida o‘rganish bo‘yicha juda qimmatli manba hisoblanadi.Unda 1000 dan ortiq dorilik moddalar haqida yozilgan. Beruniy bu asarini yozishda turli mamlakat olimlari tomonidzn ko‘p asrlar davomida yaratilgan yuzlab kitoblardan foydalangan. Bu as arning qayta nashr etilishi xorazmlik buyuk olim Abu Rayxon Beruniyning tabobatdan tashqari botanika, zoologiya va geografiya fanlarga qo‘shgan hissasini aniqlashga kengroq imkoniyat ochib beradi. Masalan 1000 yillarda yozilgan “Qadimgi avlodlardan qolgan yodgorliklar “ kitobida Eronning turli tropic o‘simlik va hayvonot dunyosini bayon etgan. Ushbu asarda o‘simlik va hayvonlarning tashqi muhit bilan aloqasi, ularning xulq-atvori yil fasllarini bilan bog‘liq ravishda o‘zgarishi misollar bilan tushuntirilgan. Jumladan, asarda qish qattiq, sovuq kelsa qushlarning tog‘dan tekisliklarga tushishi va hakoazar ifoda etiladi. Beruniyning ushbu asarida Eron shimolida keng tarqalgan o‘simlik va hayvonlarning tuzilishi hamda ularning tashqi muhit bilan o‘zaro aloqasi haqida ham qiziqarli ma‘lumotlar keltiriladi.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Beruniy yer qiyofasining o'zgarishi o'simlik va hayvonot dunyosining o'zgarishiga, tirik organizmlarning turli hayotiy tarixi bilan bog'liq bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Qumni kovlab, uning orasidan chig'anoqni topish mumkin, deb xulosa qiladi. "Geodeziya" asarida Kaspiy va Orol dengizi qirg'oqlarida yashovchi ayrim qushlar hayotidagi o'ziga hos tomonlarini juda aniq tavsiflaydi. Beruniy Hindistondagi o'simlik va hayvonlar haqidagi qiziqarli kuzatishlarini shu mamlakatga bag'ishlangan asarida keltiradi.

Olimning "Mineralogiya" kabi asarida qimmatli minerallar va metallarni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, unda o'simlik va hayvonlardan olinadigan moddalarga ham keng ma'lumotlar bergan.

Beruniy o'zining tabiiy- ilmiy kuzatishlari, tajribalari asosida tabiatdagi hodisalar ma'lum tabiiy qonuniyatlar asosida boshqariladi, degan xulosaga keladi. Ularni tashqaridan ta'sir etuvchi har qanday kuch o'zgartirish qobiliyatiga ega emas.

Buyuk allomaning asarlari dunyoga keng tarqalib mineralogiya, geografiya va botanika fanlari taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shdi. Beruniy tabobat ilmlari sohasida ham boy meros qoldirgan qomusiy olimdir.

Shunday qilib, O'rta Osiyoda tabiatshunoslik fanlarini rivojlanishida buyuk ensiklopedist olim qilgan ishlari va bizgacha yetib kelgan asarlari tabiat tarixini o'rganishda beqiyosdir. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, Islom olamida X-XI asrlarda roy bergan ilm-fandagi olamshumul yangiliklarda turli hududlardan kelgan olimlar qatorida, Markaziy Osiyo allomalarning ham borligi quvonarlidir. Xulosa qilib aytish mumkinki, Beruniyning jamiyat haqidagi qarashlarida insonning qiyofasi tabiat ta'sirining natijasi ekani, uning ichki qiyofasida cheksiz sa'y-harakatlar natijasida tub o'zgarishlar bo'lishi mumkinligi aytiladi. Har bir inson o'z xulq-atvorining egasidir. Jamiyat bosqichma-bosqich o'zgarishlar orqali rivojlanib boradi. Beruniyning jamiyatda adolatli bo'lish, inson uchun qayg'urish, jamiyatni aql, ilm, adolat, qonunlar, o'rnatilgan tartiblar bilan boshqarish kerakligi haqidagi falsafiy tahlili o'sha davrda fuqarolik jamiyati asoslarining shakllanganidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. I tom. / Tarjimon A.Rasulov. Izohlarni I.Abdullayev va A.Rasulov tuzgan. Mas'ul muharrirlar: I.Abdullayev va O.Fayzullayev. –T.: Fan, 1968.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

2. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. Tom Hindiston. Arabchadan A.Rasulov, Yu.Hakimjonov, G'.Jalolov tarjimasini. So'z boshi va izohlar A.Irisov. – T.: Fan, 1965.
3. Buyuk siymolar, allomalar: (O'rta Osiyolik mashhur mutafakkir va donishmandlar). K.1. – /Nashrga tayyorlovchi M.M.Xayrullayev. – T.: Ma'naviyat, 1995.
4. Abu Rayhon Beruniy. “Kitob al-jamohir fi-ma'rifat al-javohir” (Mineralogiya). – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.
5. I.M.Muminov. O'zbekistondagi tabiiy-ilmiy va ijtimoiy-falsafiy tafakkur tarixidan lavhalar (IX-XX asrning boshlarigacha). – T.: Fan, 1999.

